

EARLY SPECULATIONS ABOUT THE ORIGIN OF LANGUAGE

Anvarxonova Marjona Sanjarxon qizi

O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universteti talabasi.

Xolboboyeva Aziza Sherboboyevna

Ilmiy rahbar:

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11069514>

Annotatsiya

Tilning kelib chiqishi haqida hanuz olimlarda aniq fikrlar yo'q. Faqat, yaqin 5-10 yil mobaynida yangi innovatsion g'oyalar va texnologiyalarning rivojlanishi ta'sirida bir qancha fikrlar va haqiqatga yaqin taassurotlar paydo bo'ldi. Biz bu maqolamizda shu fikrlar va g'oyalar bilan bo'lishamiz. Tilning paydo bo'lishi va rivojlanishiga doir qarashlardagi asosiy 2ta yo'nalish bu davomiylik davomsizlik hisoblanadi. Davomiylik yo'nalishidagi olimlarning tahminiga ko'ra, til bundan 40000 yil oldin hayvonlar va hayvonsifat odamlar orasidagi belgili muloqot natijasida paydo bo'lgan. Ammo davomsizlik olimlari til bundan birmuncha oldin hech qanday hayvonlar bilan o'zaro aloqa yordamisiz, faqat odamlar orasidagina paydo bo'lgan deb ishonishadi. Ba'zi tilshunoslar esa tilning gendan o'tishini aytishsa, boshqalar til insonning umri davomida ijtimoiy muomala va aloqalar yordamida shakllanib borishini va genning faqatgina tilning kelib chiqishida o'rni borligini ta'kidlashadi.

Annotation

Regarding the origin of language, scientists are still unsure of their conclusions. It wasn't until the following five to ten years, when new and inventive ideas and technology emerged, that many notions and perceptions that were approaching reality began to emerge. In this post, we'll discuss these concepts and opinions. Continuity and discontinuity are the two primary schools of thought about the origins and evolution of language. Discontinuity experts say that language first emerged 40,000 years ago as a result of distinct human communication. However, continuity scientists contend that language evolved independently of animal interaction and between humans much earlier. While some linguists contend that genes are the only factor in the formation of language, others contend that language is produced through social interactions and connections throughout an individual's life.

Kalit so'zlar: Davomsizlik, davomiylik, poligenizm, monogenizm, pidgin, Neandertal odamlar tili, eksaptatsiya, spandrel, Bobil minorasi, kreola, bov-vov, pooh-pooh, ding-dong, ya-he ho, ta-ta nazariyalari.

Key words: Continuity, discontinuity, polygenism, monogenism, the pidgin, Neanderthal's language, exepctation, spandrels, the tower of the Babil, creole, bow-wow, pooh-pooh, ding-dong, ya-he ho, ta-ta theories.

Tilning kelib chiqishi haqida ma'lumotlar ko'p va ular kelib chiqish vaqtidan joyigacha farq qiladi. Taxminan, bu kromanyon davridan(40 000 yil oldin) Homo habilis ya'ni odamlashuv jarayonigacha bo'lgan davrni(2000000 yil oldin) o'z ichiga oladi. Tilning aynan Homo habilisga borib taqalishi, asbob-uskunalar yasashning asrlar mobaynida saqlanib, rivojlanib borishiga taqaladi. Homo habilis davridagi odamlar asboblar yasashni ko'rsatib berish va ba'zi bir so'zlar va belgilar orqali tushuntirib berish orqali avloddan avlodga o'rgatib kelishgan. Va necha asrlar o'tishi va iqlim o'zgarishlariga qaramasdan asboblar yasash bilan birgalikda til va gapira boshlash ham taraqqiy etdi, grammatika bilan birgalikda. Ammo odamlarga o'xshash keladigan primatlar orasida til rivojlanmagan negaki, ular biror nimani o'rgatishni shunchaki ko'rsatib berish orqali o'rgatishgan ya'ni hech qanday tushuntirishsiz. Va albatta vaqt o'tishi va iqlim o'zgarishi bilan ularda til ham rivojlanmagan, bilgan narsalari ham asta-sekin unut bo'la boshlagan. Shunday qilib juda ko'p mutaxasislarning fikrlariga ko'ra, asbob-uskuna yasashning mustahkamligi tilning rivojlanishida katta hissa qo'shgan.

Asosiy qism. *Davomiylik nima?* Ko'plab olimlar tilning kelib chiqishida davomiylik yo'nalishi tarafdori ammo, ular tilning rivojlanishini turlicha talqin etadilar. Tilni tabiatan tug'ma deb atovchi olimlardan biri Steven tilni primatlarning rivojlanishi va ularning tiliga bog'lashdan qochadi va tilni odamlar orasida odatiy va tabiat qonuni sifatida bosqichma-bosqich kelib chiqqanligini aytadi. Ammo shu yo'nalishning yana bir olimi Ulbaek tilning kelib chiqishi primatlarga bog'liqmasligini ammo, primatlarning ongiga bog'liqligini aytib o'tadi. Ba'zi olimlar tilning rivoj topishini qo'shiq bilan bog'laydi.

Davomsizlik- bu oqim olimlari tilning hayvonlarga hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlashadi. Massachusetts universteti professori Noam Chomskiyning fikriga ko'ra bundan 100 000 yil oldin biro damning ongida sirli mutatsiya ro'y bergan va shu orqali til paydo bo'lgan. Ammo, shunday bo'lgan taqdirda ham faqat bir odamdagi bu o'zgarishga boshqalar qanday moslashganligi dargumon.

Monogenismmi yoki poligenizm? Tilning qanday paydo bo'lganligidan tashqari bizda hamma tilning kelib chiqishi bir xilmi yoki har xilmi, hamma tilning kelib chiqishi bitta bobo tilga borib taqaladimi yoki yo'qmi? Yoki bir tildan dunyoning turli burchaklarida turli lahjalar paydo bo'lganmi?

Tilning ko'p tarmoqli kelib chiqishi ya'ni poligenizm tarafdorlari tilning dastlabki kelib chiqishdavrida odmalarda hech qanday nutq qobiliyati shakllanmaganligi va shuning uchun hech qanday odamlardan odamlarga tarqamaganligini, bu faqat Buyuk ko'chish davrida sodir bo'lganligini va mustaqil ravishda rivoj topganligini aytishadi. Poliginistlar buni o'sha paytdagi ko'chishlar rejalashtirish, qat'iy nutqsiz sodir bo'la olmasligi bilan isbotlaydilar. Misol uchun bundan 60 000 yil ilgari Avstraliyaga ko'chib kelgan Afrikaliklarda Yaqin Sharqqa ko'chishdan oldin murakkablashtirilgan til bo'lgan degan xulosaga kelishdi.

Bunga muqobil ravishda, monogenizm tarafdorlari tilning bitta bobo tildan kelib chiqib, boshqa tilga ko'chib-ko'chib shu tarzda rivojlanganligini ta'kidlashadi. Ular Merit Ruhlaning "Tillarning kelib chiqishi" to'g'risidagi asaridan ruhlanib shu xulosaga kelishdi. Bu asar odamlarning populyatsiya davri diversifikatsiyasi, ular gapiradigan tillar diversifikatsiyasi haqida va unda 50 000 yil oldin tillar bir bobo tildan tarqalganligi aytib o'tilgan. Ammo keyingi tadqiqotlar bu asardagi odamlarning geneologik populyatsiyasi va tillari tasnifi o'rtasida anchagina tavofut borligini aniqlashdi. Lekin ko'pchilik hali ham Ruhlenning bir bobo til haqidagi fikriga qo'shilishadi. Shu bilan birga monogenizm ham 2 xil qarash bor. 1-qarashda olimlar Chomskiyning odamlarda bundan 100 000 yil oldin mutatsiya bo'lganligi, nutq rivojlanganligi va aloqa vositasi boshqa imkoniyatlarni ham ochib berganligiga ishonishadi. Va bu nazariyaga ko'ra, odamlarda tug'ma ravishda til bilan birgalikda universal grammatika ham shakllandi. Ya'ni, shning uchun barcha tillarning grammatikasi bir-biriga o'xshash. Ammo keyingi tadqiqotlar barcha tillarning grammatikasi o'xshashligida ham xatolik topdi. Ian Tatrissall va boshqalarning fikriga ko'ra hozirgi tillarni birinchi paydo bo'lgan tilga nisbatan hech qanday o'xshashlik tomoni yo'qligini va bu alohida bir jarayon ekanligini aytishdi. Va bu yolg'iz emas bir qancha qobiliyatlar bilan birgalikda paydo bo'lganligini ta'kidlashdi, masalan: inson xarakteri. Va buni Garvard universtetidagi Stephen Jay buni eksaptatsiya deb atadi. Eksaptatsiya bir narsaning turli xususiyatlari borligini anglatadi. Masalan, patlar dastlabki qushlarda faqat isinish vositasi bo'lgan bo'lsa, hozir uchush funksiyasini bajaradi. Evolyutsion biologiyada shpal fenotipik xususiyat bo'lib, adaptiv tanlovning bevosita mahsuloti emas, balki boshqa xususiyat evolyutsiyasining qo'shimcha mahsulotidir. Ushbu g'oyalar biologiyaga Stiven Jey Gould va Richard Levontin tomonidan 1979 yilgi ilmiy maqolada kiritilgan bo'lib, ularda adaptatsiyaning ta'sirini yumshatishga harakat qilishdi, buni ko'pchilik organizm xususiyatlarini tabiiy tanlanishning

moslashuvchan mahsuloti deb biladi. Gould va Levontinning ta'kidlashicha, tasodifiy va boshqa tanlanmagan omillar evolyutsiyada adaptatsiyachilar da'vo qilganidan ko'ra ko'proq rol o'ynagan. Ular ko'pgina xususiyatlar boshqa maqsadlarda evolyutsiya jarayonida boshqa bog'liq bo'lmagan funktsiyalarni bajarish uchun "yollangan" bo'lib ishlab chiqilgan deb ishonishgan. Bu yollangan "shpallar" exaptatsiya misolidir. Noam Xomskiy singari, Stiven Guld ham inson tili hayvonot olamidagi hamma narsadan shunchalik farq qiladiki, u ajdodlarning faryodlari yoki imo-ishoralaridan qanday rivojlanishi mumkinligini ko'rmadi, lekin u bu tilning yon ta'siri sifatida paydo bo'lganini tasavvur qildi. Ya'ni insonda ong rivojlangan edi. Monogenizmning ikkinchi yirik maktabi homo sapiens evolyutsiyasi kontseptsiyasini ilgari suradi, unda til allaqachon yaxshi shakllangan kognitiv qobiliyatlardan kelib chiqqan va u avvalroq shaklda mavjud bo'lganidan keyin u tabiiy ravishda tanlangan. Bu nuqtai nazarga ko'ra, tilning tug'ilishi tasodifiy mutatsiya (birinchi ko'rinishda aytilganidek) emas, balki tobora kuchayib borayotgan kognitiv vositaning mavjudligi bilan bog'liq. Asta-sekin, tabiiy tanlanish yo'li bilan, o'tmishdagi va xayoliy voqealarni muhokama qilish imkonini beradigan aniq tilni ishlab chiqqan gominidlar guruhlari, shu tariqa haligacha faqat proto-tilga ega bo'lgan guruhlarni asta-sekin siqib chiqargan bo'lar edi. Bu erda til qobiliyati uchun tabiiy tanlanishga urg'u berish bu yondashuvni ko'proq adaptatsion qarashga aylantiradi. Yana bir rivoyatga ko'ra, Bobilda Piter Brugel tashabbusi bilan osmongacha yetishi kerak bo'lgan minora qurilayotgan paytda hamma bitta bobo tilda so'zlashardi va birdan Alloh mo'jiza ko'rsatishi bilan hamma turli tillarda gapira boshladi. Shu bilan bu minora oxiragacha bitkazilmay qolib ketdi. Bir monogenist olim Derek Bikkertonning fikriga qaraganda tilning rivojlanish evolutsiyasi 2 bosqichda davom etgan. Birinchisi, bundan 2000000 yil oldin bitta umumiy tilda barcha odamlar belgilar va imo-ishoralar orqali gaplashganligi bo'lsa, ikkinchi bosqich bu bundan 50 000 yil ilgari odamlar miyasida rivojlanish bo'lib, ular nafaqat belgilar va imo-ishoralardan foydalanishgan balki narsalarni nomlashgan va gap tuza olishgan. Bu paytda tilda aniqlik, ravshanlik va ma'no bor bor edi.

Pidgin.

Pidgin odamlar bemalol muloqot qilayotgan davrda paydo bo'lgan. Pidginda asta-sekin muloqot qiayotgan odamlar o'z tillariga boshqa tillardan ozginadan so'zlar qo'shib gapira boshlashgan. Ular cheklanga so'z boyligi va murakkab bo'lmagan grammatika bilan kifoyalanishgan. Dunyodagi birinchi pidginlardan biri bu lingua-franca o'rta asrlarda O'rta Yer dengizi savdogarlari tomonida qo'llanilgan. Yana bir pidginning turlaridan biri bu 18-19- asrlarda savdo-sotiq

uchun Xitoyga kelgan ingliz va portugallarning tillari aralashmasidan iborat edi. Pidginning sal rivojlangan namunasi bu kreola deb ataladi. Bu pidgin ishlatilgan oilalrning farzandlari tomonidan qo'llanilgan, ya'ni vaqt o'tishi bilan bu tillar aralashmasida leksik strukturalar paydo bo'lgan. Ammo kreola barcha pidginlarda ham rivojlanmagan. Olim Derek Bikertonning fikriga ko'ra pidgin dastlabki davrlarda bobo tilning yangicha ko'rinishidir.

Neandertal odamlar tili

Neandertal odami og'zaki muloqot qila olmasligiga uzoq vaqtdan beri ishonishgan. Neandertallar tilning qandaydir ibtidoiy shakliga ega bo'lishi kerak, lekin inson tilidagi tovushlarning to'liq diapazonini ishlab chiqara olmaydi. Amerikalik tilshunos Filipp Liberman tomonidan ilgari surilgan gipotezaga ko'ra, neandertallarning halqumlari hali Homo sapiensnikiga o'xshab pastga tushmagan, shuning uchun ular dunyo tillarining aksariyatida mavjud bo'lgan uchta asosiy unlini talaffuz qilishda katta qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lar edi. Biroq, ba'zi mualliflarning ta'kidlashicha, agar tilda undosh tovushlar etarli bo'lsa, oddiy tilda gapirish uchun barcha unilarni o'zlashtirish shart emas. Bundan tashqari, so'nggi tadqiqotlar Libermanning gipotezasi haqida savollar tug'dirdi. Murakkab asbob-uskunalar ishlab chiqargan, tanasini bilaguzuk va marjonlarni bezatgan, o'liklarini dafn qilgan, san'at asarlarini yaratgan neandertallarning og'zaki muloqot qilish qobiliyati juda kam yoki umuman bo'lmaganiga ishonish qiyin. Ba'zi mualliflar hatto Liberman o'z ishiga asos solgan bosh suyagi neandertal odamining haqiqiy vakili emasligiga ishonishadi. Uning topilmalaridan farqli o'laroq, boshqa neandertal bosh suyaklarining rekonstruksiyalari ularning asosi zamonaviy odamlarnikiga juda o'xshash ovoz yo'llarining mavjudligiga imkon berishini ko'rsatdi. Misol uchun, 1989 yilda 60 000 yillik neandertal erkakning bosh suyagining gipoid suyagi (halqumni qo'llab-quvvatlovchi suyak) topilishi hatto ba'zi tadqiqotchilarni u gapirishga qodir bo'lgan deb aytishga olib keldi. Bir narsa aniqki, neandertallar taxminan 28 000 yil oldin g'oyib bo'lib, Yerni o'zlarining raqiblari Homo sapienslarga qoldirib ketishgan, ular sintaksis bilan ifodalangan ramziy tildan bemalol foydalanganlar. Shunday qilib neandertallarda ham gapirish qobiliyati rivojlangan va bu til ularning hayotida muhim rol o'ynagan bo'lishi kerak. Bundan tashqari, tilning kelib chiqishida bir qancha boshqa nazariyalar ham bor. Hozir ularni bilan tanishib chiqamiz:

- “Bov-vov” - nemis faylasufi Iogann Gotfrid Xerderga tegishli bo'lgan faraz. Unga ko'ra dastlabki so'zlar hayvonlar va qushlarning qichqirig'iga taqlid qilish

natijasida paydo bo`lgan. Ayrim adabiyotlarda “kakku” nazariyasi deb ham aytiladi.

- “Pooh-pooh” – dastlabki so'zlarni og'riq, zavq, hayrat va hokazolar bilan qo'zg'atilgan hissiy so'zlar va undovlar sifatida paydo bo`lgan deb hisoblovchi nazariya.

- “Ding-dong” - Maks Myuller o`zining “ding-dong” deb nomlangan nazariyasini taklif qildi. Unga ko`ra hamma narsa tabiiy rezonans tebranishiga ega, bu esa inson tomonidan o'zining dastlabki so'zlarida qandaydir tarzda aks ettirilgan.

- “Yo-he-ho” – nazariyasi til paydo bo`lishini odamlarning jamoaviy ritmik mehnatdan so`ng hordiq chiqarish maqsadida, mushaklarning harakatini bo`shashtirishga urinish natijasida paydo bo'lganligini aytib o`tadi, natijada chuqur nafas olish holati “ho” taqlid tovushi bilan ifodalangan.

- “Ta-ta” nazariyasiga ko'ra, odamlar qo'lda imo-ishoralarni taqlid qilib, ularni eshitiladigan qilib ko'rsatadigan til harakatlari orqali dastlabki so'zlarni yasagan.

Xulosa

Tilning kelib chiqishi haqidagi izlanishlar har birining o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklariga ega bo`lgan ko'plab nazariyalarni keltirib chiqardi. Hech bir nazariya boshlang'ich tovushlardan murakkab tillarga bo'lgan murakkab sayohatni to'liq tushuntira olmasa-da, bu tadqiqotning fanlararo tabiati bir nechta nazariyalarning elementlarini o'z ichiga olgan ko'p qirrali kelib chiqish tarixini taklif qiladi. Ya'ni hech bo'lmaganda tilning kelib chiqishi haqida bir qancha tasavvurlarga egamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chomsky, N, 1996. Powers and Prospects. Reflections on human nature and the social order. London: Pluto Press, p 30.
2. Ulbæk, I. (1998). James R Hurford; Michael Studdert-Kennedy; Chris Knight (eds.). The origin of language and cognition. Approaches to the evolution of language : social and cognitive base. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press. pp. 30–43.
3. Pika, S. & Mitani, J. (2006). "Referential gestural communication in wild chimpanzees (Pan troglodytes)". Current Biology. 16 (6): R191–R192. doi:10.1016/j.cub.2006.02.037.
4. . Dunn, M.; Greenhill, SJ.; Levinson, SC.; Gray, RD. (May 2011). "Evolved structure of language shows lineage-specific trends in word-order universals". Nature. 473 (7345): 79–82.

5. Pinker, S. & Bloom, P. (1990). "Natural language and natural selection". Behavioral and Brain Sciences. 13 (4): 707–784. doi:10.1017/S0140525X00081061. S2CID 6167614.
6. Pinker, S. (1994). The language instinct. New York: W. Morrow and Co.
7. Müller, M. (1861). Lectures on the Science of Language Jespersen, O. (1922). Language: Its Nature, Development and Origin.
8. Tallerman, M. (2014). Understanding Syntax.
9. Tomasello, M. (2008). Origins of Human Communication.
10. "TILNING PAYDO BO`LISHI HAQIDAGI DASTLABKI NAZARIYALAR VA ULARNING TADQIQI" Ziyodillayeva Mahbuba Ermatovna
11. Kholboboeva Aziza Sherboboevna. (2022). Peculiarities of the Sociolinguistic Approach in Advertising Discourse. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 11, 13–15. Retrieved from <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/205>
12. Kholboboyeva A.SH. Antropotsentrizm v yazykoznanii. Tom. 6 Net. 6 (2022). <https://confrencea.org/index.php/confrencea/issue/view/9>
13. Kholboboeva Aziza Sherboboevna. (2022). COMPARATIVE DISCOURSE STUDIES IN LINGUISTICS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 9, 33–37. Retrieved from <https://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/261>